

**ГОВОРИМ И ПИШЕМ ПРАВИЛЬНО:
ВАРИАТИВНАЯ ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 5 КЛАССОВ
ШКОЛ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ**

МНАЙДАРОВА НУРГУЛЬ НАУРЗБАЕВНА

Учитель русского языка и литературы, педагог-исследователь
КГУ «Жамбылская общеобразовательная школа отдела образования Наурзумского
района» Управления образования акимата Костанайской области
Костанайская область, Наурзумский район, п.Караменды

Аннотация. В статье представлена вариативная программа дополнительного образования «Говорим и пишем правильно» по русскому языку и литературе для учащихся 5 классов школ с государственным языком обучения. Программа направлена на развитие устной и письменной речи обучающихся, формирование орфографической и речевой грамотности, а также повышение мотивации к изучению русского языка. Описываются цели, задачи, методика реализации программы, основные этапы работы и формы организации занятий. Представлен практический опыт внедрения программы в образовательный процесс, проанализированы результаты и эффективность использования данной методики. Сформулированы рекомендации для педагогов по адаптации программы к различным учебным условиям.

Ключевые слова: русский язык, дополнительное образование, речевая грамотность, вариативная программа, казахская школа

Аннотация. Мақалада мемлекеттік тілде оқытатын мектептердің 5-сынып оқушыларына арналған «Дұрыс сөйлейміз және жазамыз» атты орыс тілі мен әдебиеті бойынша қосымша білім берудің вариативті бағдарламасы ұсынылады. Бағдарлама оқушылардың ауызша және жазбаша сөйлеу дағдыларын дамытуға, орфографиялық және тілдік сауаттылықты қалыптастыруға бағытталған. Бағдарламаны іске асыру әдістемесі, тәжірибелік қолдану нәтижелері мен тиімділігі талданады.

Түйінді сөздер: орыс тілі, қосымша білім беру, сөйлеу сауаттылығы, вариативті бағдарлама

Annotation. The article presents a variable supplementary education program “We Speak and Write Correctly” in Russian language and literature for 5th-grade students of schools with the state language of instruction. The program is aimed at developing oral and written speech, improving spelling and language literacy, and increasing students’ motivation to learn Russian. The methodology, practical implementation, results, and effectiveness of the program are described, and recommendations for teachers are provided.

Keywords: Russian language, supplementary education, speech literacy, variable program

Введение

Современное образование ориентировано не только на усвоение учебного материала, но и на формирование функциональной грамотности учащихся. Особенно актуальной данная задача является для школ с государственным языком обучения, где русский язык изучается как второй язык и используется как средство межкультурной коммуникации. Практика показывает, что учащиеся 5 классов часто испытывают трудности в устной и письменной речи: допускают орфографические ошибки, испытывают сложности при построении связных высказываний, недостаточно владеют нормами литературного языка.

Проблемы речевой грамотности подтверждаются исследованиями отечественных и зарубежных ученых, подчеркивающих необходимость раннего формирования языковой культуры и коммуникативных навыков (Л.В. Щерба, М.М. Бахтин, Н.И. Жинкин). В условиях ограниченного количества часов по русскому языку в основной учебной программе особую роль играет дополнительное образование, позволяющее восполнить пробелы и развить языковые способности обучающихся.

Целью данной статьи является описание и анализ вариативной программы дополнительного образования «Говорим и пишем правильно», направленной на развитие речевой и орфографической грамотности учащихся 5 классов школ с государственным языком обучения.

Задачи статьи:

- обосновать актуальность программы;
- описать методику её реализации;
- представить практический опыт применения;
- проанализировать результаты и эффективность программы;
- дать рекомендации педагогам.

Методика

Вариативная программа «Говорим и пишем правильно» разработана с учетом возрастных и языковых особенностей учащихся 5 классов казахской школы. Основным принципом программы является коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий активное вовлечение учащихся в речевую деятельность.

Программа рассчитана на 34 часа и реализуется в форме кружковых занятий один раз в неделю. Методика включает следующие основные этапы: диагностический, обучающий, практико-ориентированный и рефлексивный.

В процессе обучения используются разнообразные методы и приемы: речевые тренинги, игровые технологии, работа с текстами, элементы проектной деятельности, интерактивные упражнения. Особое внимание уделяется развитию устной речи через диалоги, мини-дискуссии, пересказы, а также формированию письменной грамотности с помощью творческих заданий, диктантов с комментированием, редактирования текстов.

Важным элементом методики является дифференцированный подход, позволяющий учитывать уровень языковой подготовки каждого ученика. Для учащихся с низким уровнем владения русским языком предлагаются опоры: словарные списки, речевые шаблоны, алгоритмы выполнения заданий. Для мотивированных учащихся предусмотрены усложненные задания творческого характера.

Практическое применение

Программа была апробирована в 5 классе школы с государственным языком обучения. На начальном этапе была проведена диагностика уровня речевой и орфографической грамотности учащихся, которая выявила типичные ошибки в написании слов, построении предложений и использовании лексики.

В ходе реализации программы занятия строились по принципу «от речи к правилу», что позволило учащимся осознанно усваивать языковые нормы. Например, при изучении темы «Предложение и его структура» учащиеся сначала составляли устные высказывания по картинкам, затем анализировали ошибки и только после этого формулировали правило.

Практика показала, что игровые формы работы значительно повышают мотивацию учащихся. Особенно эффективными оказались задания «Исправь ошибку», «Редактор», «Продолжи мысль», а также мини-проекты, в которых учащиеся создавали собственные тексты.

По итогам реализации программы была проведена повторная диагностика, результаты которой показали снижение количества орфографических ошибок и улучшение качества письменных работ. Учащиеся стали увереннее выражать свои мысли, активнее участвовать в обсуждениях, демонстрировали интерес к изучению русского языка.

К преимуществам методики можно отнести практическую направленность, гибкость программы и возможность адаптации под разные уровни подготовки. К недостаткам относится необходимость дополнительного времени на подготовку материалов со стороны учителя.

Рекомендации

Для успешного внедрения программы «Говорим и пишем правильно» рекомендуется начинать работу с диагностики речевых навыков учащихся. Это позволит определить основные трудности и скорректировать содержание занятий. Важно использовать разнообразные формы работы, сочетая игровые и аналитические задания.

Педагогам следует уделять внимание созданию благоприятной речевой среды, поощрять учащихся к высказываниям, избегая излишней коррекции на начальном этапе. Эффективным является использование наглядных и цифровых ресурсов, включая интерактивные упражнения и визуальные опоры.

Программу можно адаптировать под разные учебные группы, изменяя темп и сложность заданий. Для оценки результатов рекомендуется использовать формативное оценивание, наблюдение, анализ письменных работ и устных ответов.

Заключение

Вариативная программа дополнительного образования «Говорим и пишем правильно» является эффективным инструментом развития речевой и орфографической грамотности учащихся 5 классов школ с государственным языком обучения. Практическая направленность, системность и коммуникативный подход способствуют формированию устойчивых языковых навыков и повышению интереса к изучению русского языка.

Результаты апробации программы подтверждают ее актуальность и целесообразность использования в образовательном процессе. Представленная методика может быть рекомендована учителям русского языка и литературы как средство повышения качества обучения и развития языковой культуры учащихся.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Бахтин М.М. Проблемы речевых жанров. – М.: Искусство, 1996.
2. Жинкин Н.И. Механизмы речи. – М.: Наука, 1982.
3. Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. – Л.: Наука, 1974.
4. Государственный общеобязательный стандарт среднего образования РК. – Астана, 2022.